

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING ESTETIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH

Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich

Andijon davlat pedagogika instituti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya.

Mazkur maqola pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalarining estetik sifatlarini rivojlantirishda xorijiy tajribalardan foydalanish taxlil qiladi. Xorijiy mamlakatlarda jismoniy tarbiya darslarini o'qitish sifatini oshirish borasida maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Dastur asosida keng ko'lamli o'quv ishlari, belgilangan talab muhiti, talabalarning ijodiy va ish qobiliyatlari hamda mustaqil ishlarni tashkil etish belgilab quyilgan. Jismoniy tarbiya darslarini o'qitish sifatini oshirish asosida talabalarni qo'llab-quvvatlash va ko'nikmalarni rivojlantirish dasturda belgilab olingan.

Kalit so'zlar: estetika, jismoniy tarbiya, kasbiy tayyorgarlik, shaxs rivojlanishi, texnologiyalar integratsiyasi.

Аннотация. В статье анализируется использование зарубежного опыта развития эстетических качеств студентов педагогических вузов. За рубежом разработаны специальные программы, направленные на повышение качества преподавания физической культуры. Программа предусматривает широкий спектр учебной работы, определённую требовательную среду, организацию творческих и трудовых способностей студентов, а также самостоятельную работу. Программа предусматривает развитие поддержки и навыков студентов на основе повышения качества преподавания физической культуры.

Ключевые слова: эстетика, физическое воспитание, профессиональная подготовка, личностное развитие, интеграция технологий.

Abstract. This article analyzes the use of foreign experience in developing the aesthetic qualities of students of pedagogical higher educational institutions. In foreign countries, special programs have been developed to improve the quality of teaching physical education classes. The program provides for a wide range of educational work, a defined demanding environment, the organization of creative and work abilities of students, and independent work. The program provides for the development of student support and skills based on improving the quality of teaching physical education classes.

Key words: aesthetics, physical education, professional training, personal development, integration of technologies.

Xorijiy mamlakatlarda jismoniy tarbiya va sportni rivojlanish jarayonida professional sport ligalarini yaratish, mahalliy darajada boshqarish tartibga solish uchun mo'ljallangan edi, futbolchilar narxi oshdi, shunday klub egalari, eng yaxshi sportchilarni olishga uringanlar. Professional sport tashkilotlari, birinchi navbatda, xarajatlarni ortishiga qaramay, o'z ishini saqlash va sport klublari (jamoalar) egalari daromadining o'sishini qullab ligada asosiy meyoriy hujjatlar uning konstitutsiya yoki ustav hisoblanadi. Misol uchun, sport klubi Prezidenti o'z vazifalaridan tashqari, yangi jamoani qabul qilish tartibi, o'yinchilarni tartibga solish bilan bog'liq masalalarni ham o'z ichiga oladi.

Ularning mehnat sharoitlarini tavsiflovchi jihatlari bor:

- 1) jamoalar tarkibini shakllantirish;
- 2) futbolchilar bilan shartnomalar tuzish;
- 3) liga jamoalari futbolchilarini yig'ish;
- 4) liga doirasida futbolchilarni taqsimlashga o'tish tartibi.

Futbol ligasi tuzilishi futbol egalari o'rtasidagi iqtisodiy raqobat yo'qoladi, ligada a'zolik qoidalarini rivojlantirish, o'quv jarayoniga soddalashtirilgan kirish vakolatli, va oxir-oqibat to'g'ridan-to'g'ri televideniye va tomoshabinlar bilan aloqa uchun keng imkoniyatlar taqdim etiladi. Sport va faoliyati rivojida muhim o'zgarishlar orasida futbolchilar maoshi haqida chegaralarini belgilash to'g'risidagi fikrlar jamlanadi. Jismoniy tarbiya darslarini o'qitish sifatini oshirish borasida maxsus dasturlar ta'limni rivojlantirishda matematika, ekologiya, ijtimoiy va madaniy tarix fanlarini o'qitish bilan birga, jismoniy tarbiya darslarini ham uzlusiz tashkil etish aynan belgila olingan. Shuningdek, 21-asrda yoshlarga innovatsion ta'lim berish yo'llari ham belgila olingan bo'lib, yangi go'ya va nazariyalarni shakllanishida asosiy ahamiyatga ega. Qolaversa, talabalarni jismoniy tarbiya va sport musobaqalarni tashkil etish va o'z faoliyati natajalariga ega bo'lishga undaydi.

AQShda har bir o'quvchiga fanlar boyicha olgan bilimlari jamlangan attestatlar beriladi. Kollejlarda o'qish istagida hujjat topshirgan o'qituvchilar yuqori o'rta maktabning so'nggi ikki yili bilimlari hajmida kirish test sinovlaridan o'tkaziladi. O'g'il qizlarning tanlagan kasbiga layoqati va qobiliyati ham aniqlanadi. Maktablarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan vositalar elektron yozuv apparatlari (kalligrafiya va yozuv qoidalarini takomillashtirishga yordam beradigan moslamalar) ta'lim televideniyesi, qo'lda ko'tarib yuradigan elektron til laboratoriyasi, slaydlar, videoappaturalar, kompyuter va hokazolardan iborat. XXI asr arafasida AQSh yangi qabul qilingan «2000-yilda Amerika ta'lim strategiyasi» dasturi e'lon qilindi. Oliy o'quv yurtlarida ilmiy izlanishlar olib borish boyicha AQSh jahon mamlakatlari orasida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Bu mamlakatda ilmiy izlanishlar uchun ajratilgan mablag'ning 48 foizini davlat

tomonidan 50 foizini firma konsern sindikatlardan undiriladi, qolganlarini oliy o'quv yurtlarining manbalari tashkil qilindi.

Xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqilgan jismoniy tarbiya darslarini o'qitish sifatini oshirish borasida maxsus dasturlar keng ommaga mo'ljallangan bo'lib, jismoniy tarbiya va sport ta'limini rivojlantirish asosida an'anaviy dastur qabul qilingan bo'lib, "bir meyor hammaga mos" shiori ostida rivojlantiruvchi mezon sifatida xizmat qilmoqda. Bu esa mutanosib ravishda barcha talabalarning jismoniy rivojlanishiga, imkoniyat va o'z qobiliyatlarini ishga solishga undaydi. Bunga asosan har bir shaxs uchun maxsus yo'naltiruvchi dasturlar ishlab chiqiladi. Fransiya jahondagi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar ichida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Uning ta'lim tizimlari ham qadimiy va boy tarixga ega. Bu mamlakatda «Ta'lim haqidagi» qonun dastlab 1955 yilda qabul qilinib 1975 yilda unga qator o'zgartirishlar kiritilgan. Fransiya davlatining hozirgi davrda amal qilinayotgan «Ta'lim haqidagi qonun»i 1989 yil 10 iyulda qabul qilingan bo'lib, uning o'zgartirilishiga ta'lim strategiyasida roy bergan o'zgarishlar mamlakatning ichki tashqi siyosatida islohotlar yuzaga kelgan Iqtisodiy sharoitlar chet el pedagogikasidagi ilg'or texnologiyalarning mamlakat ta'lim tizimlariga kirib kelishi o'quv predmetlarining integratsiyalari va boshqalar sabab bo'ldi.

Fransiya ta'limida bolalarning go'daklik chog'idanoq maktabda o'qitish uchun tayyor holda olib kelish go'yat muhim masala hisoblanadi. Bu bosqichda tarbiyalanuvchilar quyidagicha tabaqalashtirilgan: kichik guruh (2-4 yosh), o'rta guruh (4-5 yosh), katta guruh (5-6 yosh). Maktabga tayyorlov guruhi (5-6 yosh) bo'lib, ularga Fransiyada 100% shu yoshdagi bolalar qamrab olingan. Bolalarni maktabga tayyorlash uchun alohida dastur va darsliklar mavjud.

Rivojlangan mamlakatlarda jismoniy tarbiya va sport ishlarini tashkil qilish aynan modulli o'qitish asosida tashkil etilgan bo'lib, modul fanning asosiy masalalari boyicha umumlashtirilgan ma'lumotlar beruvchi muammoli va yo'riqli ma'ruzalar o'qilishini taqozo etadi. Koreyadagi barcha talabalarning 6,5 foizi bo'lajak pedagoglardir. Mamlakatda 11ta o'qituvchilar kollejlari mavjud. Har bir provinsiya o'z kollejiga ega. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lish uchun 2 yil o'qish kerak 1982 – yilda maktabgacha tarbiya haqida qonun qabul qilindi va 80% ga kengaydi. Dastlabki maktablar 12-asr boshlarida ochilgan. 1848 yili 7 yoshdan 13—14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun majburiy ta'lim joriy etildi, 1968 y. 16 yoshgacha yetkazildi. Hozirgi ta'lim tizimi maktabgacha tarbiya muassasalari, 6 yillik kichik va 3 yillik yuqori majburiy maktablar, o'rta umumiy ta'lim maktabi-gimnaziyalar, hunar-texnika va o'rta maxsus o'quv yurtlarini o'z ichiga oladi. Oslo, Bergen, Tronxeym, Tromsyodagi universitetlar va 10 ta institut oliy ta'lim beradi. Jismoniy tarbiya fani bilimlar sohasi va ijtimoiy amaliyot sohasi kabi jahon rivojlanish umumiy tendensiyalari va qonuniyatlariga binoan rivojlanadi. Shuning

uchun kasbiy-pedagogik ta'lim chet el tajribalarini o'rganish uni ilmiy tushunish ilg'or go'yalardan milliy ta'lim amaliyotida foydalanish ayniqsa dolzarb hisoblanadi. "Kadrlar tayyorlash sohasidagi pozitiv jahon tajribasini hisobga olish uzluksiz ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimi barcha elementlariga taalluqli va uning rivojlanishi omillaridan biri hisoblanadi". Shu bilan birga milliy go'yalar va an'analarda qurilgan ta'lim har doim milliy rivojlanish masalalariga javob berishini esda tutish kerak. Bunday ta'limning texnik yoki tashkiliy shakllari turlicha bo'lishi mumkin ba'zan umuman odatdan tashqari tasavvur qilib bo'lmagan ko'rinishlarga ega bo'lishi mumkin. Ammo bizning chuqur ishonch hosil qilishimizga oxir-oqibat odamning ta'lim olishi natijasi faqat o'quv faoliyati shakllari shu jumladan masofaviy ta'lim bilan belgilanmaydi balki o'quv jarayoni quriladigan tayanch psixologik - pedagogik mazmunga bog'liq bo'ladi. Aynan mana shu mazmunlarini izlab topish milliy mentalitetga nisbatanmasofali ta'lim asoslarini ishlab chiqish boshlang'ich vazifasi hisoblanadi. Bu "narsa" turli ramziy amaliyotlar ekranlarida aks ettirilib namoyon bo'ladi. Fikri sezgilari va harakatlarida moddiylashadi. Buyuk Britaniyada ta'lim tizimi oliy ta'lim bilan yakunlanadi.

Boshqa ko'pgina davlatlardagi oliy ta'lim tizimi kabi Buyuk Britaniyada ham oliy ta'lim bakalavriat (3-4 yil) va magistratura (1-2 yil) bosqichlariga bo'linadi. London o'zining ulkan universitetlari, nufuzli kolledjlari va ko'p miqdordagi maxsuslashgan maktablari bilan mashhur. Talabalar hayotida jismoniy madaniyat ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Mamlakatning boshlang'ich maktab o'quvchilariga (5 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar) yo'naltirilgan "jismoniy faollik" dasturi amal qilmoqda va ushbu dastur har kunlik mashg'ulotni ko'zda tutadi o'rta maktablarda esa "Jismoniy tarbiya hayotga tayyorgarlik sifatida" nomli dastur amaliyotda qo'llanilmoqda. Sport mashg'ulotlari darsdan tashqari vaqtda – odatda haftaning oxirgi kuni, jismoniy madaniyat o'qituvchisi rahbarligida o'tkaziladi. Shu bilan birga maktablararo musobaqalar ham o'tkaziladi. Ushbu ishlar Buyuk Britaniyaning ma'rifat boyicha davlat kotibiatiga boysunuvchi maktab sporti milliy kengashi zimmasiga yuklatilgan.

Maxsuslashgan maktablardagi jismoniy madaniyat darslaridan boshlasak. Ushbu muassasalarda jismoniy madaniyat darslari haftasiga 2 marta o'tkaziladi. Dars 60 daqiqa davom etadi. Bu dars mushaklarni qizdirish, umumrivojlantiruvchi mashqlar va 15 daqiqalik yugurishdan boshlanadi. Londonda jamoaviy oyinlardan voleybol, basketbol, badminton, gimnastika va raqsga ko'proq alohida e'tibor qaratiladi. Qizlar va o'g'il bolalar alohida shug'ullanishadi. O'quvchilar asosan amaliy mashg'ulotlar bilan shug'ullanishadi, biroq o'qituvchi dars jarayonida mushaklarning nomi, joylashishi va ularning tuzilishi haqida tushuntirib boradi. Agarda e'tiborni universitetlarga qaratadigan bo'lsak, bu yerda faoliyat ancha boshqacha tashkil etilgan. Misol qilib mashhur va nufuzli hisoblangan «University

of Huddersfield» universitetini ko'rib chiqamiz. Har bir universitet o'zining sport maydoni va kortlariga ega, shu tufayli talaba-yigitlar futbol bilan shug'ullanishadi, qizlar esa badminton o'ynashadi. Bundan tashqari har bir nufuzli universitet suv havzasiga ega. Suv havzasining mavjudligi, insonning barcha tizimlari mustahkamlanishiga xizmat qiladi, mushak to'qimalarini rivojlantiradi, kaloriyalarni yoqib yuboradi, bo'shshishga ko'maklashadi va a'lo qomatga ega bo'lishga yordam beradi. Har bir mashg'ulot mushaklarni qizdirish va cho'zishdan boshlanadi. Har bir mashg'ulotda qatnashish majburiydir, chunki talabalar semestr oxirida jismoniy madaniyat boyicha sinov topshiriqlarini topshirishlari lozim.

Shunday qilib, Buyuk Britaniyada jismoniy tarbiya tizimi har xil turdagi harakat faoliyatiga oid sport malaka va ko'nikmalari negizini ishlab chiqish konsepsiyasi asosida qurilgan. Maqsad o'sib kelayotgan yosh avlodning sport tayyorgarligini oshirish va yuqori sport natijalariga bo'lgan intilishlarini shakllantirish bilan cheklanib qolmagan. AQSh da yuqoridagi maqsadlardan tashqari ularni har xil sport tadbirlarida va boshqa turli shakllardagi sport bellashuvlarida ommaviy ishtiroklarini ta'minlash asosiy maqsad bo'lib hisoblanadi. Angliyaliklar sport konsepsiyasining markaziy go'yasi – bu o'quvchilarni faol hayot tarziga tayyorlash, shuningdek butun umri davomida jismoniy va sport faolligini namoyon eta olishiga tayyorlashdir.

Hozirgi kunda muvaffaqiyat garovi – faoliyat turidan qat'i nazar mahsulotning yuqori sifatidir. Sifat xuddi biror shaxsga nisbatan bo'lganidek, korxonalar va tashkilotlarga ham yetkazib beruvchi va qabul qiluvchilarning juda katta qiziqish va g'amxo'rliklari predmetidir, chunki bizni o'rab turgan borliq sifat bahosiga tegishlidir. Biroq juda ko'p hollarda bu baho histuyg'ular ta'sirida bo'ladi, u yuzaki va xolis emas. Shuningdek, sifat maorif muassasalari faoliyatini baholashning sifatli mezonlarini talab etuvchi turli muhitning ommabop murojaatlari bilan birga pedagogik nazariya va amaliyot uchun ham muhim da'vat bo'lib bormoqda. Sifat, bu – intizomga oid tushuncha bo'lib, u turmushimizning deyarli barcha sohalariga, xususan insoniy faollikka va har qanday jarayonga taalluqlidir. Adabiyotlarda turmush va mehnat sifati haqida nisbatan yaxshi ta'rif va izohlar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. Abdullayev A. Xonkeldiyev SH.X. “Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati”, Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. O'zDJTI nashriyat manba'a bo'limi 2005 yil.
2. Sedova L.N.; Tostolutskiy N.P. Ta'lim nazariyasi va metodikasi; Ma'ruza matnlari. - M.: Oliy ta'lim, 2006 yil.
3. Raximov B.X. Bo'lajak o'qituvchida kasbiy-madaniy munosabatlarni shakllantirish tizimi. Toshkent.: Fan. 2005

4. Livisskiy A.N Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi Toshkent: 1995-yil.
5. Maxkamdjonov K.M., Tulenova X.B. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi – Toshkent TDFPU, 2001-2002 yil Elektron ta'lim resurslari.
6. Jismoniy tarbiya dars ishlanmalari va harakatli o'yinlar. T.Y.Sharipov, T.S.Usmonxo'jayev, I.I.Burnashev X.X.Sagdiyev. 2008-yil.
7. Uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi Jismoniy tarbiya (1–9 sinflar) 2010-yil.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI — XOTIN-QIZLAR HUQUQINING KAFOLATI

Nurullayeva Shoira Qo‘shnazarovna

Respublika xotin-qizlar maslahat kengashi raisi,
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti Tarix kafedrasida dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi yangi Konstitutsiyasining (2023) xotin-qizlar huquqini kafolatlovchi normativ jihatlari tahlil qilinadi. Asosiy diqqat tenglik (19-modda), ishtirok (58-modda), mehnat himoyasi (42-modda), oilaviy tenglik (76-modda) va sud himoyasi (55-modda) kabi moddalarida jamlangan. Ilmiy tahlillar (Habibjonov, Dadasheva va Abdinazarova, Oqnamatov) orqali amalda bu kafolatlarning ro‘yobi, shuningdek cheklovlar va tavsiyalar muhokama qilinadi. Xulosa sifatida, Konstitutsiyaning gender tengligi tamoyillari mustahkam asosga ega bo‘lsa-da, ularning to‘liq tatbiq etilishi uchun institutlar va huquqiy madaniyatni rivojlantirish zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, gender tengligi, xotin-qizlar huquqi, mehnat himoyasi, oilaviy huquq, sud himoyasi.

Аннотация. В данной статье анализируются нормативные аспекты новой Конституции Республики Узбекистан (2023 г.), гарантирующие права женщин. Основное внимание уделяется таким статьям, как равенство (статья 19), участие (статья 58), охрана труда (статья 42), равенство семьи (статья 76) и судебная защита (статья 55). Реализация этих гарантий на практике, а также ограничения и рекомендации обсуждаются посредством научного анализа (Хабибжонов, Дадашева и Абдиназарова, Окмаматов). В заключение следует отметить, что, хотя принципы гендерного равенства, заложенные в Конституции, имеют прочную основу,